

**METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE
IMPACT OF SPECIFIC FACTORS ON CHANGES IN THE SUBJECTIVE
ROUTINISATION OF THE HABITS UNDER STUDY**

**МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПЛИВУ ВИЗНАЧЕНИХ
ФАКТОРІВ НА ЗМІНУ СУБ'ЄКТИВНОЇ РУТИНИЗАЦІЇ
ДОСЛІДЖУЄМИХ ЗВИЧОК**

*Irina I. Makarevych / Ірина І.
Макаревич*

*Kozyatyn Interregional Higher Professional
Vocational School of Railway Transport,
Ukraine*

*Козятинське міжрегіональне вище професійне
училище залізничного транспорту, Україна*

Abstract

The article introduces an original methodology for the quantitative assessment of pedagogical influence on the process of habit formation using the SON index (Subconscia Operae Norma). In contrast to classical methods, the proposed algorithm provides not only the measurement of external behavioral manifestations through sociological surveys but also the mathematical formalization of the respondents' subjective perceptions. The approach is based on analyzing the discrepancy between the actual time spent on a specific action and the subjective perception of its sufficiency. The proposed method allows for minimizing errors related to respondent insincerity, predicting behavioral dynamics, and identifying hidden "risk groups."

The work includes a description of the research algorithm, the mathematical substantiation of the approach, and an example of its practical application.

Анотація

У статті представлено авторську методику кількісної оцінки педагогічного впливу на процес формування звичок із використанням індексу SON (Subconscia Operae Norma). На відміну від традиційних підходів, запропонований алгоритм передбачає не лише фіксацію зовнішніх поведінкових проявів, а й математичну формалізацію суб'єктивних установок респондентів. Метод базується на аналізі дисонансу між об'єктивними часовими витратами на певну дію та внутрішнім відчуттям її достатності. Такий підхід дозволяє мінімізувати викривлення даних, зумовлені чинником соціальної бажаності відповідей, прогнозувати поведінкову динаміку та ідентифікувати приховані «групи ризику». Робота містить математичне обґрунтування індексу, покроковий опис алгоритму дослідження та результати його практичної апробації.

Keywords: SON index, Subconscia Operae Norma, habit formation, psychometrics, routinization, quantitative methodology, mathematical modeling in education, social desirability bias, behavioral assessment, pedagogical influence, diagnosis of the educational process.

Ключові слова: діагностика виховного процесу, формування звичок, психометрія, об'єктивізація соціологічних даних, математичне моделювання поведінки, кількісні методи в педагогіці, педагогічний вплив, поведінкова оцінка, рутинізація звичок, індекс SON, Subconscia Operae Norma

Зміст

1.	Актуальність методу	3
2.	Теоретико-методологічні засади.....	3
3.	Логіка формування інструментарію опитування	4
4.	Математичне обґрунтування алгоритму	5
5.	Алгоритм кількісного аналізу результатів.....	8
6.	Практична апробація та впровадження методики	11
	Джерела.....	18

1. Актуальність методу

Протягом останніх кількох поколінь стрімко змінюються погляди на місце дитини і підлітка у суспільстві, їх права та прийнятні методи виховання. Це ставить перед педагогами задачу пошуку нових шляхів вирішення старих питань – як прищепити корисні звички і відвернути від шкідливих.

Для з'ясування ефективності певного методу виховання або розгляду впливу певних факторів для розробки нової методики, використовуються дані, отримані від статистично значущої кількості вихованців, що робить актуальним використання математичних інструментів дослідження.

На сьогоднішній день надійність формування звичок зазвичай оцінюється виходячи із зовнішніх проявів, таких як частота виконання певної дії на момент опитування чи в період безпосереднього спостереження. Проте такий підхід не дозволяє оцінити перспективу збереження тієї ж частоти в майбутньому.

Ретроспективне спостереження має кілька недоліків. По-перше, часто доступ до учасників дослідження для контролю збереження постійності рівня звички після завершення активної фази поступово зменшується. По-друге, не враховуються умови перебування респондентів протягом часу, не охопленого спостереженням – між закінченням періоду впливу досліджуваного чинника і початком опитування. По-третє, у випадку, коли дослідник намагається з'ясувати шляхом опитування ставлення респондентів до певної поведінки, діти старшого віку та підлітки можуть побоюватися бути відвертими і коригувати свої відповіді в бік, бажаний для дорослих.

Представлена ж нижче методика проведення дослідження дозволяє оцінити на момент опитування ефективність впливу обраних факторів на підсвідомі норми частоти використання досліджуваної дії або поведінки і, як наслідок, на ступінь готовності представників різних груп змінити її в певному напрямку в майбутньому, залежно від інтенсивності та/або тривалості впливу, що цікавить. Така інформація дозволить скоригувати випробовувану систему поведінки безпосередньо під час її реалізації. Додатково методика дає можливість виявити групи ризику, які не виявляються при використанні інших методів.

Запропонований алгоритм є універсальним: його можна використовувати для аналізу ступеня впливу будь-яких факторів на формування різноманітних поведінкових моделей. Зокрема, метод дозволяє точно виміряти суб'єктивне сприйняття важливості певного типу поведінки, що робить його ефективним інструментом для широкого спектра соціокультурних та педагогічних досліджень.

2. Теоретико-методологічні засади

Метод проведення досліджень базується на адаптації принципу роботи сучасних датчиків для оцифрування аналогових величин та медичної діагностичної апаратури. Цей прототип було пристосовано для роботи з емпіричними величинами, що дозволило

перевести якісні показники у вимірювані дані. Оскільки початкова оцінка таких величин має суб'єктивний характер, в алгоритм дослідження закладено механізм компенсації похибки, що виникає через людський фактор. Це забезпечує високу точність та об'єктивність фінальних результатів.

Алгоритм передбачає порівняння відношення оцифрованих показників об'єктивної та суб'єктивної оцінки часу, який респонденти витрачають на поведінку, що досліджується, між групами, що поділяються відповідно до якісних чи кількісних характеристик фактору впливу, що досліджується. Графік залежності отриманого відношення від зміни характеристик досліджуваного фактора відобразатиме динаміку підсвідомої оцінки респондентами важливості поведінки, що вивчається.

3. Логіка формування інструментарію опитування

Час, який людина витрачає на певну дію – один з найоб'єктивніших показників її реального відношення до цієї дії.

Для проведення дослідження потрібно виконати двоступеневе оцінювання, а саме:

- зафіксувати фактичну кількість затраченого часу з опорою на загальноприйнятій одиниці вимірювання (для зручності сприйняття цей показник надалі іменується "об'єктивною оцінкою");
- зробити відносну самооцінку рівня достатності приділення уваги даному питанню, що виступає суб'єктивною складовою аналізу: мало-багато, достатньо-недостатньо.

Для оцінки часових витрат на реалізацію звички раціонально застосовувати логарифмічну шкалу. Враховуючи високий ступінь суб'єктивності відносної самооцінки респондентів, цілком припустимим є введення певного суб'єктивного компонента і в процес оцінювання за стандартними одиницями часу.

Слід пам'ятати, що підвищення дискретності варіантів відповідей сприяє більш детальному розгляду питання з боку дослідника, але може ускладнити збір даних через збільшення кількості граничних станів, що знизить достовірність. Тому складність опитування має корелювати як з рівнем самоосвідомленості респондентів, так і з рівнем їх довіри до опитувача, а також з об'ємом вибірки.

Для оцінки ефективності впливу необхідно об'єднати учасників дослідження в групи, відповідно до того, яким чином і як сильно на них впливав фактор, який досліджувався. Залежно від його особливостей, ступінь впливу можна оцінювати по тривалості, інтенсивності впливу, частоті використання методу, що вивчається, наявності сторонніх впливів тощо.

Отримані показники можна порівнювати як між рівнозначними групами для виявлення специфіки впливу чинників, так і між дослідною та контрольною групами для перевірки результативності педагогічного впливу.

4. Математичне обґрунтування алгоритму

Після завершення опитування і підрахунку анкет, отримуємо по два одновимірних масиви чисел для кожного ступеню особливості дії чинника, вплив якого досліджується. У розрахунках використовується питома вага респондентів, виражена у відсотках від загального обсягу вибірки; відповідно, при вживанні терміна "кількість" у контексті наведених формул мається на увазі саме відсотковий показник.

Перший масив отримуємо після обрахунку розподілу відповідей на питання про фактично затрачений час. Кількість чисел у масиві nF відповідатиме кількості варіантів відповіді. Розташуємо варіанти відповідей відповідно до частоти виконання дії, що досліджується – від найрідшого до самого частого звернення до звички. Тоді розподіл точок зору по даному питанню матиме наступний вигляд:

$$F_1 + F_2 + \dots + F_{nF} = 100\%, \quad (1)$$

де F_X – кількість респондентів, що обрали відповідний варіант відповіді, а $X=1 \dots nF$ – порядковий номер відповіді в ряду, що представляє собою арифметичну прогресію з кроком 1 і впорядкований від найменшої частоти звернення до звички до найбільшої.

Для подальшого обчислення знайдемо функцію $f_{\text{sum}}(F_X)$, яка б умовно описувала загальну кількість часу, який респонденти приділяють дії, що досліджується. Вона представлятиме суму всього часу, який витрачає кожен з респондентів.

Оскільки всі респонденти розділені на групи відповідно до часу, який витрачають на звичку особисто вони, функція матиме вигляд:

$$f_{\text{sum}}(F_X) = t_1 * F_1 + t_2 * F_2 + \dots + t_X * F_X + \dots + t_{nF} * F_{nF}, \quad (2)$$

де t_X – час, який представники групи F_X витрачають на виконання дії, що досліджується.

Проте час, запропонований на вибір в опитуванні, представлений не константами, а періодами, тривалість яких часто зростає нелінійно. Втім, в двовимірній системі координат, де порядковий номер відповіді X використовується як абсциса, а час t_X – як ордината, його вигляд наблизатиметься до графіку арифметичної чи геометричної прогресії з різним кроком. Звідси витікає допустимість наступної формалізації формули (2):

$$f_{\text{sum}}(F_X) = t_1 * F_1 + t_2 * F_2 + \dots + t_X * F_X + \dots + t_{nF} * F_{nF}, \quad (3)$$

де t_X представлено у вигляді відповідної прогресії, вид і крок якої залежатиме від особливостей анкети.

Аналогічно знаходимо значення функції $f_{\text{sum}}(S_Y)$ для питання про суб'єктивне сприйняття кількості затраченого часу:

$$f_{\text{sum}}(S_Y) = t_1 * S_1 + t_2 * S_2 + \dots + t_Y * S_Y + \dots + t_{nY} * S_{nS}, \quad (4)$$

де S_Y – кількість респондентів, що обрали відповідний варіант відповіді,

$Y=1 \dots nS$ – порядковий номер відповіді в ряду, що представляє собою арифметичну прогресію з кроком 1 і впорядкований від найменшої тривалості слідування звичці до найбільшої,

nS – кількість запропонованих варіантів відповідей на запитання.

Але, оскільки по осі ординат відкладається суб'єктивний показник, немає можливості побудувати об'єктивний графік для формулювання функції, аналог якої пропонувалося використовувати в якості t_X у формулі (3).

Тому для обрахунку функції $f_{\text{sum}}(S_Y)$ використаємо координати не по осі ординат, а їх відповідники з осі абсцис. Відповідно до формули (2), отримуємо що $t_Y=Y$. Тоді кінцева функція матиме вигляд :

$$f_{\text{sum}}(S_Y) = 1*S_1+2*S_2+\dots+Y*S_Y+\dots+nS*S_{nS}. \quad (5)$$

Проте для порівняння фактичних показників і суб'єктивної оцінки $f_{\text{sum}}(S_Y)$ і $f_{\text{sum}}(F_X)$ повинні базуватися на аналогічних змінних. Для цього використаємо у формулі (3) той же принцип, який використали для формули (5):

$$f_{\text{sum}}(F_X) = 1*F_1+2*F_2+\dots+X*F_X+\dots+nF*F_{nF}. \quad (6)$$

Проте оскільки показник f_{sum} залежить не тільки від особливостей вибірки, але і від кількості варіантів відповідей анкеті, він не може бути використаний як достовірне джерело інформації через відсутність можливості порівняння з еталоном. Для формалізації цього показника в подальшому зручніше використовувати його відношення до вірогідного максимально можливого $f_{\%}$:

$$f_{\%} = f_{\text{sum}}/f_{\text{max}} \quad (7),$$

де f_{max} – це

$$f_{\text{max}}(F_X) = f_{\text{sum}}(F_{nF}) = nF*(F_1+F_2+\dots+F_X+\dots+F_{nF}) \quad (8)$$

і

$$f_{\text{max}}(S_Y) = f_{\text{sum}}(S_{nS}) = nS*(S_1+S_2+\dots+S_Y+\dots+S_{nS}) \quad (9)$$

відповідно. Оскільки в якості F_X і S_Y використовувалась питома частка респондентів від загальної кількості, то з урахуванням формули (1):

$$f_{\text{max}}(F_X) = nF*100\% \quad \text{і} \quad f_{\text{max}}(S_Y) = nS*100\%. \quad (10)$$

В результаті підрахунків отримуємо двовимірний масив, в якому кожному ступеню інтенсивності впливу відповідають умовна усереднена фактична частота використання звички $f_{\%}(F_X)$ і умовна усереднена суб'єктивна частота використання звички $f_{\%}(S_Y)$.

Вже на даному етапі можна відслідкувати певні закономірності. Для цього по осі абсцис відкладаємо інтенсивність або час впливу фактору, що досліджується, а по ординаті – умовну усереднену частоту використання $f_{\%}(F_X)$ і $f_{\%}(S_Y)$. Отриманий лінійний графік більш наочний, ніж тривимірні гістограми, які можна отримати, застосовуючи інші методики, але менш інформативний, ніж представлений нижче.

Для визначення підсвідомої норми частоти використання досліджуємої дії SON¹

¹ Subconscia Operae Norma (з лат. підсвідома норма зусиль)

потрібно з'ясувати співвідношення між фактично затраченим часом і суб'єктивною оцінкою достатності приділення уваги:

$$SON = f_{\%}(F_X) / f_{\%}(S_Y). \quad (11)$$

З формул (11), (7), (5), (6) витікає, що SON можна представити як функцію f_{SON} від фактично затраченого часу і його суб'єктивної кількісної оцінки, які, за умовами проведення дослідження, є функціями від особливостей впливу чинника, що вивчається, на респондентів.

Слід мати на увазі, що вплив чинника може змінюватись континуально, якщо розглядаються зміна тривалості чи інтенсивності, або дискретно, якщо розглядаються непов'язані між собою різновиди фактору (наприклад: навчальний предмет, викладач, смак, жанр, місцевість тощо) або наявність чи відсутність фактору (варіанти відповіді тільки «так» чи «ні»). Відповідно і f_{SON} може бути континуальною чи дискретною.

В першому випадку є можливість наблизити f_{SON} до відповідної підходящої простої алгебраїчної функції. Таким чином похибка частково нівелюється, що продемонстровано на прикладі ілюстративної моделі (Рисунок 1 **Ошибка! Источник ссылки не найден.**). Додатково з'являється можливість спрогнозувати зміну рівня суб'єктивної рутинізації при неохоплених дослідженням рівнях впливу чинника.

Рисунок 1

Для дискретної ж функції цей метод не підходить, оскільки значення, відкладені по абсцисі, рівнозначні. В цьому випадку ми маємо право аналізувати виключно отримані при розрахунку значення.

Для цього розглядаємо кожну точку по її віддаленню по ординаті від середнього показника для вибірки в цілому:

$$d_{Z_n} = (f_{SON})_{sum} - (f_{SON})_{Z_n}. \quad (12)$$

де Z_n – точка на осі абсцис, що відповідає обраному рівню впливу фактору,

$n=1\dots nZ$ – порядковий номер ступеню фактору впливу в умовному ряду, що представляє собою арифметичну прогресію з кроком 1, спрямованого від найменшого ступеня впливу до найбільшого. У випадку, коли змінюється не ступінь (інтенсивність) впливу, а лише його формат (тип, категорія), такий умовний ряд розглядається як дискретний. При цьому порядковий номер n присвоюється кожній категорії довільним чином, оскільки показники не мають природної послідовності за зростанням чи спаданням.

$(f_{SON})_{Zn}$ – значення f_{SON} для рівня впливу Z_n ,

$(f_{SON})_{sum}$ – середній показник f_{SON} для вибірки вцілому:

$$(f_{SON})_{sum}=f_{\%}(F_{sum})/ f_{\%}(S_{sum}). \quad (13)$$

де $f_{\%}(F_{sum})$ і $f_{\%}(S_{sum})$ розраховуються по формулі (7) з урахуванням, що значення F_X і S_Y беруться не для окремих рівнів впливу Z_n , а для вибірки вцілому, тобто:

$$F_Z= \sum(F_X)_{Zn} \quad (14)$$

$$S_Z= \sum(S_Y)_{Zn} \quad (15)$$

де $(F_X)_{Zn}$ і $(S_Y)_{Zn}$ – значення F_X і S_Y для рівня впливу Z_n відповідно.

Для забезпечення об'єктивності аналізу обчислення показників має супроводжуватися визначенням їхньої похибки, що є критично важливим для коректної інтерпретації розбіжностей між групами. Для соціологічних досліджень теоретична похибка вибірки δ розраховується за стандартною методикою залежно від розміру вибірки $N_{заг}$:

$$\delta=1/\sqrt{N_{заг}}, \quad (16)$$

Отож, для дискретної f_{SON} діагностичну вагу мають лише точки, для яких справедливе твердження

$$|d_{Zn}| > \delta, \quad (17)$$

тобто якщо відхилення $(f_{SON})_{Zn}$ від середнього значення для вибірки буде більше, ніж теоретична похибка вибірки.

5. Алгоритм кількісного аналізу результатів

За результатами обробки анкет формуються дві узагальнюючі таблиці (Таблиця 1, Таблиця 2).

У стовпцях таблиць відображається розподіл респондентів за групами залежно від ступеня, форми або інтенсивності впливу досліджуваного чинника (наприклад, сила дії, тривалість впливу тощо).

У рядках таблиць дані групуються відповідно до часових витрат респондентів на виконання досліджуваної дії або звички.

Таким чином, кожна комірка таблиці демонструє кількісний показник (кількість

осіб або відсоток), що відповідає певному поєднанню сили впливу фактора та часу, що приділяється звичці.

Таблиця 1

<i>Ступені (форми) дії фактору впливу, Z_n</i> <i>Час, об'єктивно затрачений на поведінку, F_X</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>...</i>	<i>nZ</i>
<i>F_1</i>	$F_1(Z_1)$	$F_1(Z_2)$		$F_1(Z_{nZ})$
<i>F_2</i>	$F_2(Z_1)$	$F_2(Z_2)$		$F_2(Z_{nZ})$
<i>...</i>				
<i>F_{nF}</i>	$F_{nF}(Z_1)$	$F_{nF}(Z_2)$		$F_{nF}(Z_{nZ})$

Таблиця 2

<i>Ступені (форми) дії фактору впливу, Z_n</i> <i>Час, суб'єктивно затрачений на поведінку, S_Y</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>...</i>	<i>nZ</i>
<i>S_1</i>	$S_1(Z_1)$	$S_1(Z_2)$		$S_1(Z_n)$
<i>S_2</i>	$S_2(Z_1)$	$S_2(Z_2)$		$S_2(Z_n)$
<i>...</i>				
<i>S_{nS}</i>	$S_Y(Z_1)$	$S_Y(Z_2)$		$S_{nS}(Z_{nZ})$

Для розрахунку вірогідного максимально можливого $f_{\%}$ використовується формула (10): $f_{\max}(F_X)=nF*100\%$ для об'єктивної і $f_{\max}(S_Y)=nS*100\%$ для суб'єктивної шкал оцінки часу.

Результати обчислення проміжних значень f_{sum} за формулами (5) та (6) систематизуються у двовимірній таблиці, де стовпці відповідають показникам об'єктивної та суб'єктивної оцінок часу, а рядки сформовані відповідно до ступенів впливу досліджуваного фактора на респондентів:

Таблиця 3

<i>Ступені (форми) дії фактору впливу, Z_n</i>	<i>$f_{\text{sum}}(F_X)_{Zn}$</i>	<i>$f_{\text{sum}}(S_Y)_{Zn}$</i>
<i>Z_1</i>	$f_{\text{sum}}(F_X)_{Z1}$	$f_{\text{sum}}(S_Y)_{Z1}$
<i>Z_2</i>	$f_{\text{sum}}(F_X)_{Z2}$	$f_{\text{sum}}(S_Y)_{Z2}$
<i>...</i>		
<i>Z_{nZ}</i>	$f_{\text{sum}}(F_X)_{ZnZ}$	$f_{\text{sum}}(S_Y)_{ZnZ}$

Наступним етапом є формування таблиці, що за своєю структурою є аналогічними до попередньої, де у комірках наводяться результати розрахунків за формулою (7). Розрахунок полягає у поелементному діленні даних таблиці 3 на отримані раніше показники $f_{\max}(F_X)_{Z_n}$ і $f_{\max}(S_Y)_{Z_n}$ відповідно (Таблиця 4).

Таблиця 4

Ступені (форми) дії фактору впливу, Z_n	$f_{\%}(F_X)_{Z_n}$	$f_{\%}(S_Y)_{Z_n}$
Z_1	$f_{\%}(F_X)_{Z_1}$	$f_{\%}(S_Y)_{Z_1}$
Z_2	$f_{\%}(F_X)_{Z_2}$	$f_{\%}(S_Y)_{Z_2}$
...		
Z_{nZ}	$f_{\%}(F_X)_{Z_{nZ}}$	$f_{\%}(S_Y)_{Z_{nZ}}$

На цьому етапі передбачено можливість побудови парних лінійних діаграм для порівняння значень об'єктивної та суб'єктивної оцінок часу, які утворюють взаємопов'язану пару та відносяться до одного ступеня впливу фактора, що дозволяє візуально оцінити розбіжності між показниками.

Проте такий підхід є значною мірою суб'єктивним і підходить лише для попереднього аналізу або ілюстрації даних, підкріплених точнішими розрахунками.

Наступним кроком необхідно згідно формули (11) здійснити поділ значень стовпчику з об'єктивною оцінкою на відповідні показники стовпчику з суб'єктивною оцінкою. У результаті буде сформовано одномірну таблицю з аналогічною попередній структурою рядків, що міститиме інформативні дані, які ілюструють ступінь суворості оцінювання респондентами різних груп кількості часу, витраченого на виконання певної дії (Таблиця 5).

Таблиця 5

Ступені (форми) дії фактору впливу, Z_n	Підсвідома норма частоти використання досліджуємої дії, $SON(Z_n)$
Z_1	$SON(Z_1)$
Z_2	$SON(Z_2)$
...	
Z_{nZ}	$SON(Z_{nZ})$

Для оптимізації аналізу та інтерпретації отриманих показників доцільно застосувати методи візуалізації. Графічна інтерпретація передбачає побудову графіка залежності підсвідомої норми частоти звернення до звички (вісь ординат) від ступеня впливу досліджуваного фактора (вісь абсцис).

За умови континуальної зміни впливу чинника зручно використовувати лінійний

графік(див. Рисунок 1): він сприяє нівелюванню випадкових відхилень і дає змогу екстраполювати висновки на ступені впливу, що не увійшли до вибірки.

У разі дискретної зміни фактора більш обґрунтованою є побудова гістограми з відображенням зони похибки, розрахованої за формулою (16).

6. Практична апробація та впровадження методики

Практична реалізація запропонованого підходу ілюструється на прикладі дослідження читацької культури підлітків, проведеного у формі анонімного та добровільного соціологічного опитування. Дані для прикладу обрано з першого етапу дослідження, який проходив на базі Козятинського вищого міжрегіонального училища залізничного транспорту (Україна) у 2022/23 навчальному році.

Об'єктом аналізу зокрема став зв'язок між читацькою активністю членів родин респондентів та індивідуальними підсвідомими установками підлітків щодо тривалості власного читання. Респондентами виступили здобувачі освіти вищезазначеного закладу.

Загальна кількість опитаних $N_{\text{заг}}$ склала 216 осіб. Серед них відповіді на питання «У Вашій сім'ї читають книги переважно:» розподілилися наступним чином:

- в електронному вигляді (Z_1) – 59, або 27,31%
- на паперових носіях (Z_2) – 39, або 18,06%
- взагалі не читають (Z_3) – 23, або 10,65%
- у всіх різні вподобання (Z_4) – 95, або 43,98%

Всередині кожної з груп Z_n відповіді на питання стосовно часу, який учні приділяють читанню, розподілилися наступним чином(Таблиця 6– оцінка з опорою на загальноприйнятні одиниці часу, Таблиця 7 – суб'єктивна оцінка):

Таблиця 6

<i>У Вашій сім'ї читають книги переважно; Z_n Скільки часу Ви приділяєте читанню?</i>	<i>в електронному вигляді, Z_1</i>	<i>на паперових носіях, Z_2</i>	<i>взагалі не читають, Z_3</i>	<i>у всіх різні вподобання, Z_4</i>
<i>декілька годин на день</i>	10	9	4	9
<i>кожного дня хоч потроху</i>	4	7	2	15
<i>коли з'являється час</i>	12	8	3	24
<i>лише коли з'являється щось цікаве</i>	16	8	3	26
<i>тільки за потреби</i>	8	5	5	18
<i>лише в крайньому випадку</i>	9	2	6	3

Таблиця 7

<i>У Вашій сім'ї читають книги переважно; Z_n</i> <i>На Вашу думку, чи багато Ви читаєте?</i>	<i>в електронному вигляді, Z₁</i>	<i>на паперових носіях, Z₂</i>	<i>взагалі не читають, Z₃</i>	<i>у всіх різні вподобання, Z₄</i>
<i>багато</i>	4	3	1	6
<i>мало</i>	24	14	6	36
<i>достатньо</i>	22	11	4	32
<i>хотілося б більше</i>	1	9	4	15
<i>не читаю</i>	8	2	8	6

Варто врахувати, що варіанти відповідей а анкеті розташовані не за порядком зростання, а у довільній послідовності для полегшення її сприйняття респондентами. Відтак, при побудові умовного ряду слід керуватися логікою, а не структурою анкети.

З огляду на це, таблиці з відсотковим співвідношенням (Таблиця 8 для об'єктивної та Таблиця 9 для суб'єктивної оцінки) матимуть наступний вигляд:

Таблиця 8

<i>У Вашій сім'ї читають книги переважно; Z_n</i> <i>Скільки часу Ви приділяєте читанню?, F_x</i>	<i>в електронному вигляді</i>	<i>на паперових носіях</i>	<i>взагалі не читають</i>	<i>у всіх різні вподобання</i>
<i>декілька годин на день, F₆</i>	16,95	23,08	17,39	9,47
<i>кожного дня хоч потроху, F₅</i>	6,78	17,95	8,7	15,79
<i>коли з'являється час, F₄</i>	20,34	20,51	13,04	25,26
<i>лише коли з'являється щось цікаве, F₃</i>	27,12	20,51	13,04	27,37
<i>тільки за потреби, F₂</i>	13,56	12,82	21,74	18,95
<i>лише в крайньому випадку, F₁</i>	16,95	23,08	17,39	9,47

Таблиця 9

<i>У Вашій сім'ї читають книги переважно:, Z_n</i>	<i>в електронному вигляді, Z₁</i>	<i>на паперових носіях, Z₂</i>	<i>взагалі не читають, Z₃</i>	<i>у всіх різні вподобання, Z₄</i>
<i>Багато, S₅</i>	6,78	7,69	4,35	6,32
<i>Достатньо, S₄</i>	37,29	28,21	17,39	33,68
<i>хотілося б більше, S₃</i>	1,69	23,08	17,39	15,79
<i>Мало, S₂</i>	13,56	5,13	34,78	6,32
<i>не читаю, S₁</i>	40,68	35,9	26,09	37,89

Виходячи зі структури таблиць 8 і 9 визначається кількість категорій поділу часу: nF=6, nS=5. З огляду на це формула (10) набуває такого вигляду:

- для об'єктивної шкали оцінки часу

$$f_{\max}(F_X) = nF * 100\% = 6 * 100\% = 600$$

- для суб'єктивної шкали оцінки часу

$$f_{\max}(S_Y) = nS * 100\% = 5 * 100\% = 500$$

Розрахунок значень f_{sum} за формулами (5) та (6) виконується за принципом, наведеним у таблиці 3. На основі наявних даних цей етап обчислень набуває такого вигляду:

Таблиця 10

<i>У Вашій сім'ї читають книги переважно:, Z_n</i>	$f_{\text{sum}}(F_X)Z_n$	$f_{\text{sum}}(S_Y)Z_n$
<i>в електронному вигляді, Z₁</i>	16,95*1+13,56*2+27,12*3+20,34*4+6,78*5+16,95*6= <u>342,39</u>	40,68*1+13,56*2+1,69*3+37,29*4+6,78*5= <u>264,42</u>
<i>на паперових носіях, Z₂</i>	23,08*1+12,85*2+20,51*3+20,51*4+17,95*5+23,08*6= <u>420,58</u>	35,9*1+5,13*2+23,08*3+28,21*4+7,69*5= <u>266,69</u>
<i>взагалі не читають, Z₃</i>	17,39*1+21,74*2+13,04*3+13,04*4+8,7*5+17,39*6= <u>299,99</u>	26,09*1+34,78*2+17,39*3+17,39*4+4,35*5= <u>239,13</u>
<i>у всіх різні вподобання, Z₄</i>	9,47*1+18,95*2+27,37*3+25,26*4+15,79*5+9,47*6= <u>366,29</u>	37,89*1+6,32*2+15,79*3+33,68*4+6,32*5= <u>264,22</u>

Практична реалізація розрахунків за формулою (7) здійснюється на основі таблиці 4:

Таблиця 11

<i>У Вашій сім'ї читають книги переважно:, Z_n</i>	$f\%(F_x)_{Z_n}$	$f\%(S_Y)_{Z_n}$
<i>в електронному вигляді, Z₁</i>	342,39/600= <u>0,571</u>	264,42/500= <u>0,529</u>
<i>на паперових носіях, Z₂</i>	420,58/600= <u>0,701</u>	266,69/500= <u>0,533</u>
<i>взагалі не читають, Z₃</i>	299,99/600= <u>0,5</u>	239,13/500= <u>0,478</u>
<i>у всіх різні вподобання, Z₄</i>	366,29/600= <u>0,61</u>	264,22/500= <u>0,528</u>

Розрахунок за формулою (11) передбачає представлення кінцевого результату обчислень у вигляді Таблиця 12 з показниками рівня рутинізації читання SON(Z_n) залежно від типу носія інформації, якому надають перевагу в сім'ях респондентів, Z_n.

Таблиця 12

<i>У Вашій сім'ї читають книги переважно:, Z_n</i>	<i>Підсвідома норма частоти читання, SON(Z_n)</i>
<i>в електронному вигляді, Z₁</i>	0,571/0,529= <u>1,079</u>
<i>на паперових носіях, Z₂</i>	0,701/0,533= <u>1,315</u>
<i>взагалі не читають, Z₃</i>	0,5/0,478= <u>1,046</u>
<i>у всіх різні вподобання, Z₄</i>	0,61/0,528= <u>1,155</u>

Оскільки різноманітність носіїв інформації розглядається не як ступінь прояву одного фактора, а як його рівноцінні форми (різновиди), функція f(Z) має дискретний характер. З огляду на це, візуалізація даних здійснюється у вигляді гістограми, де для кожного показника відображено величину похибки δ:

$$\delta = 1/\sqrt{N_{\text{заг}}} = 1/\sqrt{216} = 6,8\%$$

Рисунок 2

Для візуалізації відхилень рівня рутинізації читання за окремими категоріями відносно загального показника, на гістограму наноситься лінія, що відображає середній рівень рутинізації для всієї вибірки (Рисунок 3). Побудова цієї лінії також передбачає врахування відповідної похибки, що дозволяє коректно оцінити статистичну значущість відхилень кожної групи від середнього значення.

Розрахунок рівня рутинізації звички для всієї вибірки здійснюється за тим самим алгоритмом, що і для окремих груп респондентів:

1. Результати анкетування:

Таблиця 13

<i>Скільки часу Ви приділяєте читанню?</i>	<i>Абсолютні значення</i>	<i>Питома вага</i>
<i>декілька годин на день</i>	31	14,35
<i>кожного дня хоч потроху</i>	28	12,96
<i>коли з'являється час</i>	47	21,76
<i>лише коли з'являється щось цікаве</i>	54	25
<i>тільки за потреби</i>	36	16,67
<i>лише в крайньому випадку</i>	20	9,26

Таблиця 14

<i>На Вашу думку, чи багато Ви читаєте?</i>	<i>Абсолютні значення</i>	<i>Питома вага</i>
багато	14	6,48
достатньо	70	32,41
хотілося б більше	28	12,96
мало	80	37,04
не читаю	24	11,11

2. Обчислення проміжних значень:

- за формулами (5) та (6)

$$f_{\text{sum}}(F_X)_{Zn} = 9,26 \cdot 1 + 16,67 \cdot 2 + 25 \cdot 3 + 21,76 \cdot 4 + 12,96 \cdot 5 + 14,35 \cdot 6 = \underline{\underline{355,54}}$$

$$f_{\text{sum}}(S_Y)_{Zn} = 11,11 \cdot 1 + 37,04 \cdot 2 + 12,96 \cdot 3 + 32,41 \cdot 4 + 6,41 \cdot 5 = \underline{\underline{285,76}}$$

- за формулою (7)

$$f_{\text{sum}}(S_Y)_{Z_n} = 355,54/600 = \underline{\underline{0,592}}$$

$$f_{\%}(S_Y)_{Z_n} = 285,76/500 = \underline{\underline{0,572}}$$

3. Розрахунок показника рівня рутинізації читання за формулою (11) з урахуванням похибки 6,8%(за формулою 16)

$$SON (Z_n) = 0,592/0,572 = 1,032 \pm 0,07$$

Узагальнена візуалізація результатів(Рисунок 3) реалізується у формі поєднання гістограми з нанесеними планками похибок та горизонтальної прямої загального показника вибірки, навколо якої заштриховано область відповідної похибки.

Рисунок 3

Аналіз графічних даних показує, що у підлітків, в чийх сім'ях перевага віддається паперовим виданням, суб'єктивна норма кількості часу, витраченого на читання, вища, ніж у однолітків з того ж соціального оточення, що підтверджується і стандартними методами опитування: такі респонденти демонструють вищу частоту читання та частіше обирають варіант "хотілося б більше", засвідчуючи, що лімітація цього процесу частіше зумовлена зовнішніми факторами, а не внутрішніми переконаннями чи відсутністю мотивації.

Рисунок 4

Рисунок 5

Отож, результати розрахунків за представленою методикою отримують непряме підтвердження за допомогою класичних методів дослідження.

Такий збіг отриманих результатів із даними, отриманими традиційними шляхами, підтверджує валідність запропонованого підходу та його ефективність як інструменту для досліджень в педагогіці.

Джерела

1. Bekh, I. D. (2018). Osobystist na shliakhu do dukhovnykh tsinnostei [Personality on the way to spiritual values]. Bukrek.
2. Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16, 297–334. <https://doi.org/10.1007/BF02310555>
3. Duhigg, C. (2012). *The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business*. Random House.
4. Fisher, R. J. (1993). Social desirability bias and the validity of indirect questioning. *Journal of Consumer Research*, 20(2), 303–315. <https://doi.org/10.1086/209344>
5. Gardner, B. (2015). A review and analysis of the use of 'habit' in understanding, predicting and influencing health-related behaviour. *Health Psychology Review*, 9(3), 277–295. <https://doi.org/10.1080/17437199.2013.876238>
6. Kremen, V. H. (Ed.). (2008). *Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]*. Yurinkom Inter.
7. Lally, P., van Jaarsveld, C. H. M., Potts, H. W. W., & Wardle, J. (2010). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. *European Journal of Social Psychology*, 40(6), 998–1009. <https://doi.org/10.1002/ejsp.674>
8. Niss, M., Blum, W., & Galbraith, P. L. (2007). *Introduction to Modelling and Applications in Mathematics Education*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-37428-4>
9. Pavlov, S. V., et al. (2005). Mathematical model of the formation of the photoplethysmographic signal. *Proceedings of the 2nd International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL 2005)*, Vol. 2, 226–229. <https://doi.org/10.1109/CAOL.2005.1553830>
10. Pavlov, S. V., Kozhemyako, V. P., Olshevska, H. O., et al. (2007). *Fotopletyzmohrafichni tekhnolohii kontroliu sertsevo-sudynnoi systemy [Photoplethysmographic technologies for monitoring the cardiovascular system]*. Universum-Vinnytsia.
11. Vatkovska, M. H. (2016). Sotsialno-pedahohichni aspekty formuvannia zhyttievnykh navychok uchnivskoi molodi [Socio-pedagogical aspects of formation of life skills of student youth]. *Scientific Bulletin of Sukhomlynskyi MNU*.
12. Verplanken, B., & Orbell, S. (2003). Reflections on Past Behavior: A Self-Report Index of Habit Strength. *Journal of Applied Social Psychology*, 33(6), 1313–1330. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2003.tb01951.x>